

MALOLIK XAYLINING SOHIBQIRONI

Munira Xudoyorova

Profi university, “Tillar” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639382>

Annotatsiya. Maqolada Navoiy ijodida komillik sifatlarining INSON ma'naviy dunyoqarashining shakllanishidagi o'rnini haqidagi fikrlar tadqiq etilgan. Komillik sifatlarining eng avvalida ILM turishi Navoiyning badiiy, ilmiy, diniy va tasavvufiy asarlari misolida dalillangan. Ilm va ilmparvarlik bilan bog'liq qarashlar Navoiyning ijtimoiy faoliyati misolida ham tahlil etilgan.

Annotation. The article examines the role of qualities of perfection in shaping the spiritual worldview of a person in the works of Alisher Navoi. It is demonstrated, through examples from Navoi's artistic, scientific, religious, and Sufi writings, that knowledge stands at the forefront of these qualities. Views related to knowledge and devotion to learning are also analyzed through the lens of Navoi's social activities.

Аннотация. В статье исследуются взгляды на роль качеств духовного совершенства в формировании духовного мировоззрения человека в творчестве Навои. На примере его художественных, научных, религиозных и суфийских произведений доказано, что во главе этих качеств стоит ЗНАНИЕ. Взгляды, связанные со знанием и стремлением к науке, также проанализированы на основе общественной деятельности Навои

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, ilm, komillik, olim, vali, amal.

Keywords: Alisher Navoi, knowledge, perfection, scholar, saint, deed.

Ключевые слова: Алишер Навои, знание, совершенство, учёный, праведник, деяние.

Jahon adabiyotida olamshumul ijodi bilan nom qozongan daho ijodkorlar ko'pchilikni tashkil etadi, lekin ular orasida din-u davlatining homiysi, o'z millati farovonligi va ma'naviyatining yuksalishida sobitlik bilan xizmat qilganlari nihoyatda oz. Hazrat Alisher Navoiyning tilimiz va adabiyotimiz rivoji yo'lidagi faoliyati qanchalik yuksak e'tirof etilgan bo'lsa, shoirning insoniylik, saxiylik, futuvvat-u muruvvatda tengsizligi, o'z davri ijtimoiy faoliyatining “rub'i maskunida” ham qahramon ekanligi o'z zamonasidayoq munosib bahosini topgan.

Asrdosh va zamondoshlarining Alisher Navoiyning insoniylik, komillik sifatlariga berilgan ta'rif-u tavsiflari bir joyda jamlansa, nafaqat o'z zamonasida, undan keyingi davrlarda ham Navoiyga teng, Navoiyning o'rnini egallashga munosib boshqa bir INSON tavallud topmagan, degan xulosaga kelish shubhasizdir. O'z davrining “zohir va botin ulumida ul zamonda ul miqdor kishi yo'q edi”, deya ta'riflangan Abdurahmon Jomiy shuning uchun ham Navoiyning komillik sifatlarini ijodidan ustun qo'yadi. Mashhur muarrix G'iyosiddin Xondamir ham Navoiy shaxsi ulug'langan asarida uni mukammal xulqlarning timsoli, deb biladi va muborak hadislarimiz mazmunidan kelib chiqib, o'z asarini “Makorim ul-axloq” deb nomlaydi. Muallif Hazrat Navoiyning mehribonligi va marhamati, karam-u saxovatining sharafi haqida yozar ekan “hech qachon himmat etagiga foniy dunyo moliga muhabbat g'uborini, bu jahon ashyosiga qiziqish gardini yuqtirmagan”ligini, o'z xususiy mulklarini elining manfaati, yurt

tinchligning barqarorligi yo'lida sarflaganligini tarixiy hujjatlar bilan dalillaydi. Zamonasining hukmdori Sulton Husayn Boyqaro mamlakatining ilm-fani rivojida, obodonchiligi va ma'murligida alohida o'rin tutgan bu ulug' zotni “Saltanat rukni, mamlakat tayanchi, din va davlat arbobining zudasi, mulk va millat sohiblarining peshvosi, xayrli binolar muassisi, pokiza ishlarga yo'llangan hoqon davlatning madadkori...” deb ta'riflaydi.

Buyuk mutafakkir allomaning rahbarlik faoliyati davlatchilik boshqaruvi va rahbar shaxs ma'naviyati nuqtayi nazaridan ham ibrat namunasi bo'la oladi. “Munshaot” asarida amirlar janob Xoja Fazliddin Muhammad va Xoja Shahobiddin Abdullohga nasihat tariqasida yozilgan maktubida davlat boshqaruvi tizimida faoliyat yuritadiganlarning amal qilishi zarur bo'lgan asosiy jihatlarni ta'kidlab yozadi: “...Podshohga yaqinlik saodatini ato etgan kishilardan shuni so'raymizki, manmanlikka berilib, g'aflat ko'chasiga kirib ketmasinlar. Ojizlar va qo'l ostilaridagi kishilarni rahmdillik va mehribonlik bilan erkalatsinlar. O'zlarini nafs va shayton aldovidan omonlikda, deb bilmasinlar. Shohning davlati, xalq va qo'shinning manfaati yo'lida to'g'ri so'zni aytishdan qo'rqmasinlar. O'zlarining manfaatlarini podshohning manfaatidan, podshohning zohiriy manfaatini esa ilohiy amr manfaatidan ustun qo'ymasinlar”.¹

“Mahbub ul- qulub” asarida turli toifa vakillarining ahvoli haqida gapirar ekan, ularning ham faoliyatlarini ijtimoiy qatlamlarga munosabati bilan baholaydi. Odil podshohlar, islompanoh beklar, nomunosib noiblar, vazirlar, noqobil sadrlar, shayxulislom, muftiyi faqihlar, mudarrislar, imom-u hofizlar haqidagi yuksak axloqiy qarashlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Qonunshunos muftiyar haqida gapirar ekan, ularning kasbidagi bosh mezonni adolat bilan ish ko'rishida, deb belgilaydi. Bir tanga uchun yuzta haqni nohaq qilmasligi, ozgina marhamat uchun “yo'q”ni “bor” deb yozmasligini, bir savat uzum uchun bir bog'ning kuyib ketishidan g'am chekmaydigan va bir botmon bug'doy uchun butun xirmon sovrilishidan tashvish chekmaydigan bo'lmasligi kerakligini uqtiradi. Islompanoh beklar zikrida yozar ekan, ularga “nochorlarning panohi va podshohlarning xayrixohidir”, deb ta'rif beradi. Maqsadi tinchlik va jamiyatning ravnaqi bo'lgan beklar xizmat qilgan shoh davlatining quyoshi also zavolga ketmasligi haqli ravishda e'tirof etadi.

Alisher Navoiy turli mavzuda va janrda yaratgan badiiy asarlarida ham, eng avvalo, INSON va uning kamolotida muhim o'rin egallaydigan sifatlarni targ'ib etadi. “Hayrat ul-abror” dostonida inson degan nomga munosib bo'lishning muhim tamoyillarini belgilab beradi. Va insoniylikning asosini karam-u saxovatda ko'rib,

Bermak ishi xotiridin ketmamak,

Bermak-u, olmakni xayol etmamak² kabilargagina inson degan sharafli nomni munosib ko'radi:

Oni bashar xaylining Insoni bil,

Odamiylar odamisi oni bil.³

Muborak kitoblarimizda zohiriy va botiniy ilmlarni to'liq egallagan, kamolga yetgan va ma'rifatga erishgan zotlarga komil inson martabasi beriladi. Shuningdek, ular insoniylikning butun ezgi sifatlarini o'zida to'plagan yuksak toifa egalari bo'lishadi. Kamtarinlik, xokisorlik, niyozmandlik, saxiylik, rahmdillik kabi ezgu sifatlar egasi bo'lgan avliyotabiat Navoiy hazratlari ham komillik martabasiga yetgan. Shuning uchun ham u yer yuzidagi insonlarni tarbiya va irhod

¹ Фиёсиддин Хондамир.Мақорим ул-ахлоқ. –Тошкент :Академнашр ,2018.113-бет.

² Alisher Navoiy.Hayrat ul-abror. – Toshkent:G'afur G 'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2006.74-bet.

³ Alisher Navoiy.Hayrat ul-abror. – Toshkent:G'afur G 'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2006.75-bet.

qilish vazifasida o‘zining nodir shaxsiyati va asarlarining qahramonlari bilan asrlar davomida qoyimdir.

Komil insonning eng avval tanitadigan belgisi ILM ekanligini Navoiy asarlarining adabiy turi va janridan qat’iy nazar qayta-qayta ta’kidlaydi. Bu mavzudagi fikrlarning manbasi uchun, eng avvalo, Muqaddas kitobimiz “Qur’oni Karim” va Payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo alaysis vassallamning muborak hadislariga tayanadi. “Kimki olimlarning orqasiga o‘tirib namoz o‘qisa, go‘yo payg‘ambarning orqasida namoz o‘qigandek bo‘ladi.” Yana bir sahifada Navoiyning asarlarida o‘zining badiiy ifodasini topgan. “Olimlar Payg‘ambarlarning merosxo‘rlaridir” “Xamsa” asarining dastlabki dostoni “Hayrat ul-abror”ning XI maqolotini “Ilm osmonning yulduzlardek baland martabaligi haqida” deb nomlaydi. Ilm so‘zidagi uch harfni quyosh, oy va kunduzga tamsil etadi. Eng e’tiborli joyi shundaki, bir Olimning kamoloti uchun 30 yil kerak, deydi Navoiy:

Qarn ila davron topibon iqtiron,
To bo‘libon bir kishi sohibqiron.
Ko‘ngli bo‘lib maskanu ma‘voyi ilm
Qatra kibi paykari daryoyi ilm.
Ibriyu yunoniyu suryon ham,
Hindi agar so‘rsa, bilib oni ham.⁴

Lekin olimning ilmi zinhor amal uchun qurbon qilinmaslik sharti ham belgilab qo‘yiladi:

Ilmni kim vositai joh etar,
O‘ziniyu xalqni gumroh etar⁵

Olim qachon haqiqiy ilmli hisoblanadi? Bu savolga Hazrat Navoiy nihoyatda sahli mumtane san’ati bilan javob yozadi:

Olim agar qat’i amal aylasa,
Ilmiga shoyista amal aylasa.⁶

“Saddi Iskandariy”dagi Iskandar va Arastuning savol-javobi kishini yana-da sergaklantiradi. Dostonning 42-bobida Arastu hakim tilidan shunday fikrlar bayon etiladi: “...Dunyo aqli barkamol insonlarsiz qolmasin. Agar bunday aqli kishilar hayot va jamiyatda o‘z shaxsiy manfaatlari uchun kurashmay, o‘z nafsini demay, halollik bilan ish yuritsalar, qanoat bila tirikchilik qilsalar, ularni payg‘ambar desa ham, valiy desa ham, hakim-faylasuf-donishmand desa ham bo‘ladi.”

Ki ul qavm erur yo nabi, yo vali,
Va yo hikmat ahli aro a‘qali
Ki, nafsoniyat qilmayin ishta fosh,
Qilurlar nechukkim keraktur maosh
Badan ichra topib riyozat subut,
Ko‘ngilga berurlar safo birla qut

“Mahbub ul-qulub” asarida bu asarning tabiatidan kelib chiqib, ikki toifa odamlarining umri behuda ekanligini 27-tanbehda keltirib yozadi. Biri-fosiq olim, ya’ni Ilmiga amal qilmagan olim. 2-si davlatmand baxil. Bularning biri-ilm o‘rganish uchun qancha mashaqqat tortdi, lekin

⁴ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006. 154-bet.

⁵ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006. 157-bet.

⁶ Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006. 157-bet.

ilmiga amal qilmadi; ikkinchisi-mol-dunyo yig‘ish uchun ko‘p ovora bo‘ldi-yu, nimaga sarflashni bilmadi.

Navoiyning ilm va ilmi insonlar haqidagi fikrlari va hayotiy xulosalari bu nodir shaxsiyatning o‘z davri ma’naviy-ma’rifiy rivojidadagi xizmatlari bilan yana-da uyg‘unlashib, o‘z mohiyatini, ilmning qadrini, ilmlining nufuzini mustahkamlaydi. Xondamir “Makorim ul-axloq”ning “” shunday tarixiy dalillar keltiradi. Zamonasining eng mashhur olimlarining asarlarining yaratilishida homiylik qilganini nomma-nom keltirgan holda dalillaydi. Shu o‘rinda yana muborak hadislarimizga murojaat qilsak. Ularda ikki dunyoda ham savobi kesilmaydigan sadaqa haqida gapiriladi. Ana shular toifasiga el uchun foydali inshootlar va kitoblar kirar ekan. Xondamir yozadi: Navoiy homiylik qilgan olimlarning ilmlaridan hosil bo‘lgan savob qiyomatga qadar soya solib turar ekan. Navoiyning homiyligida yaratilgan yigirmadan ortiq asarlarni keltiradi. Bular. Amir Asiliyning Payg‘ambar va uning oilasi haqidagi “Do‘stlik bog‘i”, Husayn Koshifiyning “Tafsiri Forsiy”, Mavlono Shirvoniyning “Hikmat ul-ayn” asarlaridir.

Navoiy ilm va uning foydalari haqidagi fikrlarini “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida ilmiy jihatdan isbotlaydi. Va o‘rni bilan badiiy asarlari qatiga singdirib yuboradi. Masalan Luqmoni Hakim haqida yozar ekan. Uning ilmi qullikdan ozod qilganini rivoyatlar orqali dalillaydi. Yoki Aristotel haqida yozar ekan, uning Aflotunning shogirdi bo‘lganligini aytish bilan cheklanmaydi. Ularning eng sara fikrlarini ham asrdan asrga olib o‘tadi. “Shoh ulkan daryodur. Xalq esa undan ajarlib chiqqan ariqlardan. Ul-sof bo‘lsa, bular sof, Ul loy bo‘lsa, bular ham loy.

Shoh daryo va xalq erur anhor,
Ikisining suyida bir maza bor.”

Uzoq asrlar Navoiy asarlarini butun turkiy xalqlar asl nusxalarda o‘qib kelgan va shoir o‘zi yozganidek “ko‘ngil bergan”. Bu haqida taniqli turk olimi Fuod Ko‘prulining quyidagi fikrlarini ham keltirish o‘rinlidir. “Alisher Navoiy faqatgina O‘rta Osiyo turkiylarining, ya’ni o‘zbek adabiyotining buyuk shoiri bo‘libgina qolmagan, uning asarlari yuz yillar davomida turk dunyosining har tarafida, Onado‘li va Rum elida, Ozarbayjonda, Eronda, Iroqda, Qrimda, Volga bo‘ylarida, turkmanlar orasida, hattoki Hindistondagi turk saroylarida o‘qib-o‘rganib kelingan”. Shunday ekan, ulug‘ ajdodimiz ijodiga va shaxsiyatiga doir asarlarning mukammal nusxalarini, ilmiy-tanqidiy matnlarini yaratish eng muhim vazifalardan biridir.

Taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘ygan mamlakatimizda xalqimizning ming yillik tajriba, tushuncha va qadriyatlariga tayangan Navoiyning tengi yo‘q badiiy, ilmiy, hayotiy merosini o‘rganish va anglash xalqimiz ma’naviyati va ma’rifatining ajralmas bo‘lagi bo‘lib qolaveradi.